

वीटभट्टी वरील स्थलांतरित होऊन आलेल्या बालकांच्या शालेय समस्यांचा
चिकित्सक अभ्यास - संशोधन आराखडा

श्रीमती जोगदंडे सोनल दामोधर

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. दादासाहेब मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

१. पार्श्वभूमी :-

शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत व घटनादत्त अधिकार आहे. बालकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय शिक्षण अत्यावश्यक मानले जाते. परंतु अनेक वेळा सामाजिक, आर्थिक व कौटुंबिक परिस्थितीमुळे मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात अडचणींचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातील स्थलांतरित कुटुंबे ही अशा समस्येचे ज्वलंत उदाहरण आहे. विशेषतः संशोधन केंद्र, पिंपळवाडी या शाळेतील वीटभट्ट्यांवर येणारी स्थलांतरित मजूर कुटुंबे ही सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या वंचित घटक आहेत. त्यांच्या मुलांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळाला तरी सातत्याने शिक्षण घेण्यात अडथळे येतात. शालेय पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके, शालेय अनुदाने अशा सुविधा असूनही या मुलांची शैक्षणिक प्रगती अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. या पार्श्वभूमीवर “गणेश नगर, तालुका राहता, जिल्हा अहिल्यानगर येथील पिंपळवाडी या शाळेतील वीटभट्टीवरील स्थलांतरित होऊन आलेल्या बालकांच्या शालेय समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास” हे संशोधन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या अभ्यासातून अशा मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी कोणत्या समस्या आहेत व त्यावर कोणत्या उपाययोजना करता येतील हे समजणे शक्य होईल.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

२) समस्या विधान

वीटभट्टी वरील स्थलांतरित होऊन आलेल्या बालकांच्या शालेय समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास

३) समस्येचे स्पष्टीकरण

पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

1. **पिंपळवाडी परिसर:-** पिंपळवाडी परिसरातील सात ते आठ किलोमीटरचा परिसर शिंगवे रोड पुणतांबा रोड रुई रोड राहता रोड शिर्डी रोड अशा पाच रस्त्यांच्या दुतर्फे असणाऱ्या सात ते आठ भट्ट यांचा समूह
2. **वीटभट्टीवरील स्थलांतरित बालकं** — अशा कुटुंबातील बालकं ज्यांचे पालक वीटभट्टीवर मजूर म्हणून काम करण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करतात,

ब) व्याप्ती आणि मर्यादा

व्याप्ती :

1. **भौगोलिक क्षेत्र** - राहता तालुक्यातील पिंपळवाडी व नपावाडी भागातील स्थलांतरित वीटभट्ट्यांवरील बालकांच्या शालेय समस्यांवर आधारित आहे
2. **घटक व्याप्ती** - अभ्यासामध्ये शालेय समस्या मांडल्या आहेत. त्या खालील प्रमाणे –

अ) शैक्षणिक समस्या-

1. बालमजुरी
2. शाळेत नाव दाखल न असणे
3. कुटुंबाचे सततचे होणारे स्थलांतरण
4. शाळा वीटभट्टी अंतर जास्त असल्याने गळती स्थगिती चे प्रमाण वाढणे प्रसंगी विद्यार्थी शाळाबाह्य होणे.

ब) सामाजिक समस्या

1. घर व परिसरात परिसराचा विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणे.
2. जीवन अस्थिर राहणे
3. संरक्षणाचा अभाव
4. इतरांपेक्षा स्वतःला वेगळं मानणे
5. चटकन इतरांवर विश्वास न ठेवणे

क) भावनिक व शारीरिक समस्या

1. विद्यार्थ्यांची निराशा व उदासीनता
2. शालेय वातावरणाशी जुळवून न घेणे.
3. अभ्यासाचा कालावधी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी आहे.

मर्यादा :

1. **भौगोलिक क्षेत्र** - राहता तालुक्यातील पिंपळवाडी परिसरातील पाच ते सहा वीट भट्ट्यांपुरते मर्यादित आहे
2. अभ्यासामध्ये केवळ शालेय समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास केला जाणार आहे.
उदा. 1) विद्यार्थ्यांचे नाव शाळेत दाखल न करणे - अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे अज्ञानामुळे
3. कुटुंबाचे सततचे होणारे स्थलांतर - यामुळे विद्यार्थ्यांची गळती व स्थगिती याचे प्रमाण वाढते.
प्रसंगी विद्यार्थी शाळाबाह्य होतात.
4. शाळा वीट भट्टी अंतर जास्त असणे.
5. बालमजुरी - शिक्षणाऐवजी उपजीविकेला पालक अधिक महत्त्व देतात.
6. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या विविध सामाजिक समस्या

क) गृहितके

1. वीटभट्टीवरील स्थलांतरित बालकांना शालेय शिक्षणात नियमित उपस्थित राहण्यास अडचणी येतात.
2. अशा बालकांना भाषिक, शैक्षणिक व सामाजिक समस्यांचा जास्त सामना करावा लागतो.
3. स्थलांतरित बालकांची शैक्षणिक प्रगती स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत कमी आढळते.
4. स्थलांतरित बालकांच्या शालेय समस्यांवर मात करण्यासाठी विशेष उपाययोजना व शिक्षकांचे व्यक्तिगत मार्गदर्शन आवश्यक ठरते.

ख) गरज आणि महत्त्व

1. या अभ्यासाद्वारे वीटभट्टीवरील स्थलांतरित बालकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व मानसिक समस्यांचा सखोल अभ्यास होईल.
2. या समस्यांचे विश्लेषण करून शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांना योग्य उपाययोजना आखण्यास दिशा मिळेल.
3. स्थलांतरित बालकांसाठी पूरक शिक्षण केंद्रे, चाल शाळा किंवा सत्र प्रणालीसारखे प्रयोग कसे उपयुक्त ठरू शकतात, हे समजेल.
4. शैक्षणिक समावेशनाची संकल्पना व्यवहारात आणण्यासाठी शिक्षकांना या संशोधनातून प्रेरणा मिळेल.
5. या अभ्यासामुळे शिक्षणातील विषमता कमी करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेता येतील.
6. अशा बालकांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षणाशी जोडण्यासाठी प्रभावी

कार्यक्रम राबविण्याचे मार्गदर्शन मिळेल.

गरज :

1. शाळा व शिक्षकांसमोरील अडचणी समजण्यासाठी
2. स्थलांतराचा शालेय श जीवनावर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी
3. स्थलांतरित मुलांचे शिक्षणात सातत्य राहणे का शक्य होत नाही हे समजणे
4. पालकांच्या आर्थिक गरजांमुळे मुलांना शाळेत जाणे अवघड का होते हे समजते
5. स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्या ओळखता येतील
6. शालेय समस्यांचे वास्तव स्वरूप ओळखण्यासाठी

५) उद्दिष्टे

1. विटभट्टीवर अर्धे शैक्षणिक वर्ष स्थलांतरीत होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा, मानसिक स्वास्थ्याचा आणि सामाजिक समावेशाचा लिंगभेदानुसार अभ्यास करणे.
2. विटभट्टीवर अर्धे शैक्षणिक वर्ष स्थलांतरीत होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर शालेय प्रशासनाच्या प्रक्रियेतील सुधारणा आणि शैक्षणिक संसाधनांची उपलब्धता यातील प्रभावाचा लिंगभेदानुसार अभ्यास करणे.
3. विटभट्टीवर अर्धे शैक्षणिक वर्ष स्थलांतरीत होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती, मानसिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक समावेश यांचा शालेय प्रशासनाच्या प्रक्रियेतील सुधारणा आणि शैक्षणिक संसाधनांची उपलब्धता यासोबत असलेल्या सहसंबंधाचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.

संकल्पनात्मक विश्लेषण

६) संशोधन परिकल्पना : शून्य (H_0)

वीटभट्टीवर स्थलांतरित होऊन आलेल्या बालकांच्या शालेय समस्यांमध्ये व स्थानिक (अस्थलांतरित) बालकांच्या शालेय समस्यांमध्ये कोणताही लक्षणीय फरक आढळून येणार नाही.

७) संशोधन चले**१. स्वतंत्र चल**

1. स्थलांतरित बालकांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती
2. पालकांचे शैक्षणिक स्तर व शाळेबाबतची दृष्टी
3. वीटभट्टीवरील जीवनशैली व कामाचे वातावरण
4. घरातील भाषिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी
5. स्थलांतराची वारंवारिता व कालावधी

२. परतंत्र चल

1. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती (गुण, शिकण्याची गती)
2. शाळेत उपस्थितीचे प्रमाण
3. भाषिक व बौद्धिक विकास
4. सामाजिक व भावनिक विकास
5. शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण

३. मध्यस्थ चल

1. शाळेचे वातावरण व शिक्षकांचा दृष्टिकोन
2. सरकारी शैक्षणिक योजना (मोफत पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन, शिष्यवृत्ती इ.)
3. पालक-शिक्षक सहकार्य
4. स्थानिक समाज व स्वयंसेवी संस्थांचे सहाय्य
5. मित्रपरिवाराचा प्रभाव

९. संशोधन कार्यपद्धती :- सर्वेक्षण पद्धती**1. प्रत्यक्ष संशोधन कार्यवाही :-**

1. संशोधन केंद्राची निवड गणेशनगर, तालुका राहता, जिल्हा अहिल्यानगर (पिंपळवाडी परिसर) येथे केली जाईल.
2. संशोधनासाठी वीटभट्टीवरील स्थलांतरित बालकांची निवड केली जाईल.
3. नमुना निवडीसाठी उद्देशपूर्ण नमुना निवड पद्धतीचा (Purposive Sampling) अवलंब केला

जाईल.

4. माहिती संकलनासाठी निरीक्षण, मुलाखत व प्रश्नावली या पद्धतींचा वापर केला जाईल.
5. निरीक्षणाच्या माध्यमातून बालकांचे वर्तन, उपस्थिती व शिक्षणातील सहभागाचा अभ्यास केला जाईल.
6. पालक व शिक्षकांच्या मुलाखतीतून सामाजिक व आर्थिक घटकांविषयीची माहिती मिळवली जाईल.
7. प्रश्नावलीच्या साहाय्याने शैक्षणिक अडचणींविषयीचा परिमाणात्मक डेटा गोळा केला जाईल.
8. संकलित माहितीचे वर्गीकरण शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक अशा विविध पैलूनुसार केले जाईल.
9. माहितीचे विश्लेषण वर्णनात्मक व सांख्यिकीय पद्धतीने केले जाईल. क्षेत्रीय भेटींच्या माध्यमातून वीटभट्टी परिसर व शाळांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले जाईल.
10. माहितीची पडताळणी शाळेतील उपस्थिती नोंदींच्या आधारे सत्यापन करून केली जाईल.
11. निष्कर्ष मांडणीमध्ये प्रत्येक समस्येची कारणे व त्यावरील उपाय यांचे सविस्तर विवेचन केले जाईल.
12. संशोधन अहवाल लेखनासाठी सर्व माहितीचे दस्तऐवजीकरण करून अंतिम सादरीकरण केले जाईल.

ब) माहिती मिळविण्याची साधने :- मुलाखत, निरीक्षण, प्रश्नावली.

सामग्री विश्लेषण पद्धती : वर्णनात्मक सांख्यिकी, चार्ट, ग्राफ, मध्यमान, बहुलक, मध्यांक व प्रमाण विचलन

(9) प्रकरण नियोजन

अनुक्रमांक	प्रकरणाचे नाव
1	प्रस्तावना व अभ्यासाचा आराखडा
2	संबंधित साहित्याचा आढावा
3	संशोधन पद्धती
4	माहितीचे सादरीकरण व विश्लेषण
5	निष्कर्ष व शिफारसी

10) आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ..नं.	तपशील	कालावादी	खर्च
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	ऑक्टो.2025	500
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	नोव्हें.2025	500
3.	प्रश्नावली निर्मिती	डिसे. 2025	1500
4	प्रश्नावली भरून घेणे	जाने. 2026	500
5	प्रश्नावली विश्लेषण	फेब्रु. 2026	1000
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	मार्च. 2026	500
	एकूण कालावधी	सहा महिने	4500

